

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Турдимуратов Дилмурад Юлдашевич

Преподаватель кафедры Спортивного менеджмента

Термезский государственный университет.

Аннотация. В данной статье определено содержание, формы и методы формирования у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, воля, волевые качества, физическое воспитание, волевые напряжения, подростки.

Введение. Процессы трансформации и реформирования общественных отношений затронули все сферы социального бытия и не оставили в стороне содержание воспитания нравственных качеств учащихся общеобразовательных учебных заведений. Изучение психолого-педагогической литературы свидетельствует, что в последние годы активизировалось внимание ученых по исследованию вопросов формирования у школьников нравственных качеств в процессе физического воспитания. Однако проблема воспитанности волевых качеств, улучшение здоровья подрастающего поколения остается нерешенной. Об этом свидетельствует сравнительный анализ обследования учащихся подросткового возраста общеобразовательных учебных заведений. Поэтому формирование волевых качеств, повышение эффективности физического воспитания, улучшение двигательной активности, сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни признано самыми актуальными проблемами, которые накопились в общеобразовательных учебных заведениях.

Анализ последних исследований и публикаций показывает что в последние годы проведен ряд исследований, посвященных отдельным аспектам решения данной проблемы средствами физического воспитания. Это прежде всего, исследования основ физического воспитания (Г. Крайг, Д. П. Колесов, Р.П. Ефимкина и другие) [1, 2, 3], формирование нравственных качеств личности (Л. Божович) [4], формирование у школьников волевых качеств средствами физического воспитания (Е. Ильин) [5] и тому подобное. Проведенный анализ педагогической литературы свидетельствует, что на сегодня накоплен определенный опыт физического воспитания учащейся молодежи, однако проблема формирования у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания в современных условиях исследована недостаточно.

Материал и методы исследований. Воспитание волевых качеств на уроках физической культуры происходит в процессе целенаправленного выполнения физических упражнений, что связано с приложением физических и волевых усилий. Фактически, выполняя любое физическое упражнение, человек преодолевает определенные препятствия, выражающиеся в категориях внешней структуры движений - пространственных, временных, динамических (силовых) и требует проявления не только физических, но и волевых напряжений. В этом отношении специально подобранные комплексы упражнений для развития физических качеств, последовательное увеличение нагрузки по объему и интенсивности составляют систему постепенно усложняющихся препятствий. Правильно спланированная физическая подготовка учащихся должна предусматривать не только

физическую нагрузку, но и элементы волевых напряжений, направленных на выполнение более сложных и трудоемких задач.

В процессе физического воспитания объективными, по мнению ученых, можно считать такие трудности, которые связаны с выполнением физических упражнений на максимальную силу, скорость, точность координации движений, длительное выполнение упражнений на фоне нарастающего утомления или при неблагоприятных внешних условиях, а также при возникновении внезапных или неожиданных препятствий и трудностей.

Волевые напряжения учащихся при преодолении трудностей проявляются непосредственно в процессе физической подготовки, что обеспечивает формирование способности к волевой регуляции. Для этого необходимо, чтобы занятия включали в себя элементы затруднений в соответствии с уровнем индивидуальной подготовленности учащихся. Как отмечает Д. Ю. Турдимурадов, основа субъективных трудностей - это личное отношение учащихся к конкретному виду физических упражнений и условия их выполнения. Они обычно носят ярко выраженный индивидуальный характер [6]. Выделяют следующие виды субъективных затруднений:

1. Различные формы страха, связанные с субъективными переживаниями, со страхом показать свою слабость во время неудачного выполнения упражнения, с нежеланием стать объектом насмешки для одноклассников.

2. Смушение, вызванное необходимостью выполнять упражнения перед всем классом.

3. Неуверенность в своих силах, что часто связано с отсутствием опыта выполнения сложных или новых физических упражнений [6, 8].

Следует отметить, что при преодолении препятствий у учащихся чаще всего возникают трудности смешанного характера, то есть объективные трудности, связанные со сложностью физических упражнений, усугубляются психологическими сомнениями, излишним волнением, чувством страха. При этом преодоление препятствий, обуславливающих разные по содержанию и степени трудности, осуществляется с помощью специфического механизма воли, так называемого волевого напряжения (усилия). Воспитывая у учащихся свободу в процессе занятий физическими упражнениями, следует создавать разнообразные трудности, для преодоления которых необходимо выявлять разные виды волевых усилий. Конкретная готовность к проявлению волевых усилий, по убеждению Д. Ю. Турдимурадова, характеризует уровень сформированности волевых свойств. Более того, волевые качества не только проявляются, но и формируются из-за волевых напряжений [7].

Результаты и их обсуждение. К педагогическим условиям, способствующим формированию волевых качеств учащихся в процессе преобладающего развития скоростных и скоростно-силовых способностей, Д. Ю. Турдимурадов относит следующие: выбор адекватных тренировочных средств и методов физической подготовки, постепенное увеличение объема физической нагрузки, постепенное увеличение интенсивности выполнения упражнений на достижение максимального результата, использование дифференцированного подхода в процессе оценки деятельности учащихся [8]. Формирование готовности к проявлению волевых напряжений в процессе выполнения физических упражнений, направленных на преимущественное развитие выносливости, автор предлагает проводить с использованием таких педагогических условий: постепенное

увеличение физической нагрузки (увеличение длины дистанции в беге на выносливость, увеличение продолжительности выполнения упражнений на выносливость в аэробном режиме, сокращение интервалов отдыха при повторном методе выполнения упражнений, сокращение интервалов отдыха при круговом методе выполнения упражнений); выполнение упражнений в осложненных условиях (бег под гору, по песку, с отягощением на поясе, на ногах); выполнение контрольных упражнений на выносливость, участие в соревнованиях; освоение приемов самоконтроля (измерение пульса).

Педагогические условия, способствующие оптимальному проявлению различных волевых качеств в процессе подвижных игр и игровых упражнений можно изложить в следующей последовательности: тщательное формирование равных по силам команд, предварительное овладение техникой владения мячом, ознакомление с тактикой и правилами игры, индивидуальные задачи учащимся на проявление волевой активности типа: проявлять больше настойчивости в борьбе за мяч с соперником, проявлять инициативность, до самого конца игры пытаться быть максимально полезным своей команде независимо от того, как складывается игра; обязательно подведение итогов каждой игры с использованием приемов поощрения, проведение соревнований между классами в присутствии болельщиков.

Формирование волевых качеств подростка происходит в единстве развития целей, мотивов и соответствующих им способов поведения. В данном исследовании автор рассматривает побудительные мотивы как силы подростка, а воля выступает как исполнительная сила.

Действительно, осознание мотива может проявиться в поступках, а может остаться только в сфере личных переживаний. Это зависит от волевого действия подростка, способности мобилизовать свои усилия для исполнения принятого решения, причем конкретизация воли в процессе мотивации характеризует психологическую готовность личности к поведению.

Так, в процессе работы с учениками во главу угла ставится организованность и дисциплинированность, что является основой эффективности всего учебно-тренировочного процесса. Рекомендуется чаще использовать метод соревнования, их следует проводить с учетом уровня подготовленности учащихся. Периодически необходимо ставить задачи на улучшение личного результата, включать упражнения, требующие определенного риска, применять упражнения до отказа.

В процессе проведения соревнований стимулировалась мотивация подростков, повышалась их активность, инициативность, изобретательность. Для обеспечения эффективности индивидуальных и коллективных действий подростки соблюдали соответствующие социо-нормативные требования. Они заключались в том, чтобы содержание спортивных соревнований отвечало задачам; чтобы при проведении спортивных соревнований учитывались психологические, физиологические, возрастные и половые особенности подростков, соблюдали нравственные нормы поведения.

Формирование у подростков готовности к волевым напряжениям в процессе физического воспитания обеспечивалось путем внедрения структурных компонентов готовности подростков к волевым напряжениям (когнитивное, эмоционально-ценностное, деятельностное). В соответствии с указанными компонентами педагогом определены показатели сформированности готовности подростков к волевым напряжениям: совокупность знаний в соответствии с школьной учебной программой по физическому

воспитанию, понимание значимости физического совершенствования, осознание сущности и роли волевых напряжений при выполнении физических упражнений; энтузиазм к физическому совершенствованию, желание воспитывать у себя такие волевые свойства, как терпение, организованность, дисциплинированность, удовлетворенность личными достижениями на уроках физического воспитания, проявление активности.

Выводы. Таким образом, автором проанализированы особенности формирования у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания и выявлено, что воля может развиваться только в ходе сложной, направленной на будущее деятельности путем преодоления препятствий. Основными средствами формирования волевых качеств учащихся общеобразовательной школы в процессе физического воспитания являются физические упражнения. Физические упражнения и двигательные задачи являются своеобразными препятствиями, создающими объективные и субъективные трудности. Физические упражнения, которые постепенно усваиваются учащимися в процессе обучения и поэтому перестают быть тяжелыми, теряют значение для процесса формирования волевой активности, поэтому они должны постоянно усложняться.

Библиографические ссылки.

1. Крайг, Г. Психология развития / перевод с английского: Г. Крайг. - *Питер*, 2001.
2. Колесов, Д. П. Современный подросток: взросление и пол: учебное пособие / Д.П. Колесов. – *Москва: МПСИ Флинта*, 2003.
3. Ефимкина Р.П. Детская психология: методические указания / автор составитель Р.П. Ефимкина. - *Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ*, 1995.
4. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1977. - 349 с.
5. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб: “Питер”, 2000. - 368-б.
6. Абдуллаев, Я. М., & Турдимуродов, Д. Й. (2020). Ўсмир ёшдаги ўқувчиларда иродавий сифатларни жисмоний тарбия воситалари орқали ривожлантириш. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (94)), 56-62.
7. Турдимуродов, Д. Й. (2021). Ўқувчиларнинг иродавий сифатларини шакллантиришда жисмоний тарбия воситаларининг имкониятлари. *Инновации в педагогике и психологии*, 4(7).
8. Турдимуродов, Д. Ю. (2021). Особенности проявления волевых усилий в процессе внешней стимуляции у школьников 10-12 лет. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1348-1354.